

Обмеження прав парафіяльного духовенства на землю протягом 20-х рр. ХХ ст.

Про суттєві зрушення у розкритті багатогранності церковної історії 1920-х рр. свідчать публікації А. Зінченка, В. Пащенко, О. Ігнатюши, В. Силаньєва, О. Нестулі, С. Жилюка, Г. Лаврик, Л. Бабенко, А. Киридон. Історіографічні здобутки присвячені висвітленню різних аспектів становища релігійних інституцій у цей час. Наближенню дослідників до розуміння умов життя віруючих та священнослужителів сприятиме розгляд питання обмеження прав духовенства на землю протягом 1920-х рр.

До 1921 р., незважаючи на проголошення націоналізації церковної землі, духовенство продовжувало нею користуватися. Циркуляром НКЗ і НКЮ від 30 листопада 1921 р. духовенство було позбавлено цього права [1, 95]. Земельний кодекс та інструкція НКВС від 15 травня 1924 р. затвердили умови наділення священнослужителів землею: користування нею без найманої праці, перебування членом земельної громади та після задоволення земельних потреб всіх селян [2, 131].

У дійсності, надання духовенству землі залежало від багатьох факторів. Землю священнику відводила земельна громада. Завдяки допомозі віруючих у сільських священнослужителів деякий час частково залишалася традиційна основа їхнього існування. Священики, диякони в різних округах мали у своєму розпорядженні від 1 до 10 десятин землі, псаломщики – від половини до 8 десятин [3, 2; 4, 301; 5, 280].

Духовенство, що мало землю, становило незначну кількість. За даними всесоюзного перепису населення 17 грудня 1926 р., у так званому Степному регіоні (Зінов'ївська, Маріупольська, Мелітопольська, Миколаївська, Одеська, Первомайська, Старобельська, Херсонська округи) 11 % православних священнослужителів займалися сільським господарством, тобто володіли земельними наділами [6, 72–73].

У цьому ж регіоні 15 % церковнослужителів займалися сільським господарством [6, 72–73]. Більший відсоток осіб серед псаломщиків та дияконів, у порівнянні з священнослужителями, може бути обумовлений тим, що до церковнослужителів влада зараховували й селян, що тимчасово виконували функції псаломщиків.

Обмежене користування землею облегувало матеріальне становище духовенства.

У проведенні земельної політики влади щодо духовенства не було послідовності. В одних районах духовенство користувалося землею, в інших – місцева влада землю відбирала. Реагуючи на прагнення мирян надати своєму священнику землю, влада вдавалася навіть до кримінального переслідування віруючих [7, 94]. Непослідовність політики у вирішенні земельного питання викликала велику кількість листів священнослужителів до НКВС із проханням роз'яснити, чи має духовенство право на землю.

Типовий приклад: благочинний Олександр Погорецький повідомляє архієпископа Подільської і Брацлавської єпархії Пимена Пегова, що духовенство з дозволу місцевих органів влади користувалося землею до жовтня 1926 р., коли райвиконком за розпорядженням окрвиконкому притягнув усіх членів кліру до судової відповідальності “за незаконне користування суспільною землею”. Цей факт “погрожував духовенству сплатою продподатку в п'ятикратному розмірі” [8, 126–126 зв.]. Отже, юридично духовенство в 1920-х рр. могло користуватися землею. Упереджене ставлення влади до священнослужителів впливало на вирішення їхніх земельних проблем. При відібранні землі у духовенства влада керувалася ідеологічними настановами та директивами антицерковного характеру.

Захоплення у священника землі не лише суттєво погіршило його економічне становище. Парафіяльний священник, перебуваючи в сільському оточенні, як і селянин, мав особливе ставлення до землі. Саме із ремеслом хлібороба частина священників прагнула розділити долю своїх дітей. Досить влучно з цього приводу звучать слова священника Олександра Когодовського з Коростенського повіту в листі до Харківського виконавчого комітету: “я – батько, маю трьох дітей і, як батько, зобов’язаний надати своїм дітям раду, навчити чому-небудь. ...Надати шкільну освіту своїм дітям я не маю ніякої можливості. ...Отож і зростають вони без діла; а що чекає їх в майбутньому без землі, без освіти, без всілякої придатності до життя? Селянин навчить своїх дітей землю обробляти, а що будуть робити мої діти? Я сам ніколи не був паразитом, трутнем, не хочу, щоб і вони стали у житті такими” [2, 135].

З конфіскацією землі у сільського духовенства майбутнє його дітей залишалося невизначеним, бо дітей священника у вищій учбовий заклад не брали. Опинившись у складній ситуації, один із священників Поділля “всиновив двох своїх синів місцевим парафіянам, щоб тільки отримали освіту” [9, 14].

Загарбання землі мало негативні моральні наслідки. Займаючись обробкою землі, священник відволікався від думок про долю духовенства в умовах радянської дійсності. Відібрання у служителя землі звільняло його від фізичної роботи. Священник залишався на самоті зі своїми сумними роздумами [9, 22]. Перебуваючи у важкому психологічному стані священнослужителі приймали рішення про залишення священницької ниви.

Не зважаючи на загрози влади, частина священнослужителів зберігала свої надії до 1930 р. [10, 309]. На зламі 1929–1930 рр. політика розкуркулення та колективізації залишила духовенство без землі.

Таким чином, войовничо налаштована до церкви влада прагнула позбавити духовенство землі – одного з головних джерел існування. Цей процес не був одноденним, тривав протягом 1920-х рр. і залежав від підтримки віруючих, міцності позицій державно-партійного апарату. Поважне ставлення земельного товариства до служителів церкви зумовило користування ними землею в окремих регіонах навіть до 1930 р. На відміну від священників, серед церковнослужителів був більший відсоток осіб, які користувалися землею. Це полегшувало їхній економічний стан.

Примітки

1. Лаврик Г.В. Політика радянської держави щодо православної церкви в Україні (1917–1923 рр.): Дис... канд. іст. наук. – Полтава, 1996. – 211 с.
2. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України). – Ф. 5. – Оп. 3. – Спр. 1100.
3. Красное Запорожье. – 1924. – 11 ноября.
4. Державний архів Чернігівської області. – Ф. Р. 67. – Оп. 1. – Спр. 473.
5. Державний архів Вінницької області. – Ф. Р. 2251. – Оп. 2. – Спр. 7.
6. Підраховано за: Всесоюзная перепись населения 1926 г. УССР. – М., 1930. – Т. XXX. – 464 с.
7. Лойко О. Релігійне життя на Поділлі в умовах НЕПу // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. – 2001. – Вип. IV.
8. ЦДАВО України. – Ф. 5. – Оп. 2. – Спр. 223.
9. Галевич Д. Незаарештовані листи: Листи священника з України до Німеччини. 1922–1938. – К., 2001. – 128 с.
10. Державний архів Миколаївської області. – Ф. Р. 118. – Оп. 1. – Спр. 300.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Православ'я - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18-19 травня 2006 р.)*

КИЇВ – 2007

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 150 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торгово-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України – **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Поліщук Володимир Трохимович, доктор філологічних наук, професор, ректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького – **співголова**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького з наукової роботи

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Історіографічні, джерелознавчі і методологічні проблеми дослідження історії Православної церкви в Україні

Ластовський В.В.	“Клерикалізація” як методологічна проблема сучасної історичної науки	5
Северилова П.В.	О видении и ведении истории древнерусским книжником XI века	7
Мельник М.	Православне “sacrum”. Святість Києво-Печерської лаври в писаннях Петра Могили	10
Жиленко І.В.	Передмова до редакції Патерика 1661 року	16
Попружна А.В.	Українське духівництво XVII – XVIII ст. у світлі своїх тестаментів	22
Крайній К.К.	Початки історичної науки в Київській духовній академії	25
Моравець Н.	Козаки-запорожці в підручниках до історії руської Церкви (1805-1917)	28
Крайня О.О.	М. Маліженовський та його дослідження з історії Свято-Вознесенського Флорівського монастиря	35
Нагорна Т.В.	Православна періодика другої половини XIX – початку XX ст. як джерело вивчення релігійного життя в Україні	39
Нагорний В.В.	Класифікації течій православного походження в Україні на сторінка часопису “Миссионерское обозрение”	42
Малиневська В.М.	Церковний напрямок у історико-краєзнавчому русі Чернігівщини в кінці XIX – на початку XX ст.	45
Шамара С.О.	Духовенство в контексті досліджень з історії сільської інтелігенції Наддніпрянщини: проблема вибору методології	48
Масненко В.В.	Роль Православної церкви в українській історії з погляду В’ячеслава Липинського	51
Братко Н.Д.	Архівні джерела з питань вивчення кліру УАПЦ 1920-х рр.	56
Тригуб О.П.	Радянська преса як джерело до історії РПЦ в Україні 20-х рр. XX ст.	59
Жердева І.В.	Видатні діячі Православної церкви в Україні XVII – поч. XX ст. на сторінках періодичних видань православних конфесій	62
Борисенко О.Є.	Пам’ятки минулого – свідчення духовності запорозького козацтва	65

Історичні, правові та філософські аспекти існування і діяльності Православної церкви: історія і сучасність

Левчук М.В.	Соборні крилоси в Україні: історія виникнення та діяльності	68
Івангородський К.В.	Опозиція православних уніатам наприкінці XVI – в першій третині XVII ст.	71
Пивоваренко О.А.	Монастирське винокуріння та шинкування горілкою. 2-а пол. XVII – XVIII ст.	77

Коптюх Ю.В.	Участь православного духовенства Правобережної України у соціальних конфліктах та національно визвольних виступах (наприкінці XVIII - першій половині XIX ст.)	80
Щербинина Е.В.	Деятельность Православной Церкви на территории заводских и рудничных поселков Донецко-Приднепровского региона в конце XIX – начале XX вв.	84
Лавріненко Н.П.	Правовий статус православних монастирів та чорного духовенства у XIX – на поч. XX ст.	89
Бардашевич Н.А.	Приход и религиозная община (значение дискуссии начала XX ст. Для современного права)	99
Бардашевич Н.А.	К вопросу о защите деловой репутации религиозных организаций	104
Бобко Т.Г.	Обмеження прав парафіяльного духовенства на землю протягом 20-х рр. XX ст.	108
Ляшко В.М.	Правовий аспект зображення в релігії	110
Міма І.В.	До питання визначення місця релігійних норм у механізмі соціально-правового регулювання суспільних відносин	112
Бевзюк Н.П.	Формування релігійних цінностей українського народу	115
Лебедева Д.В.	Понятие смысла жизни в православной философии	117
Усик Т.О.	Религиозная свобода и права человека	120
Православна церква в біографіях		
Авраменко Ю.В.	Український святий преподобномученик Макарій, архімандрит Овруцький, ігумен Канівський, Переяславський чудотворець, в давньому і сучасному житті Переяславщини	122
Палатна Т.В.	Єпископ Арсеній Берло – визначна постать землі Переяславської	126
Вишаровський В.Ю.	Духовна боротьба архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського на Правобережній Україні.	129
Нікітіна В.В.	Іов Базилевич – видатний церковний діяч Переяславсько-Бориспільської єпархії (2-а пол. XVIII ст.)	132
Пашковський О.А.	Настоятелі Жаботинського Онуфріївського чоловічого монастиря у XVIII – XIX ст.	135
Онїпко Т.В.	Йосип Степанович Судієнко – фундатор Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви	138
Василевич Ю.В.	Гавриїл (Розанов), архієпископ Катеринославський, Херсонський і Таврійський, як організатор духовної освіти	141
Петренко І.М.	Роль Іустина Львовича Ольшевського (єпископа Сильвестра) у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на поч. XX ст.	144
Перепелиця А.І.	Священик Хрестовоздвиженського собору в Чигирині – о. Олексій Єримович	147

П 68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнар. наук. конф. (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 152 с.

ISBN

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 18-19 травня 2006 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
18-19 травня 2006 р.

Редагування – Ластовський В.В., Крайній К.К.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 10.04.2007 р. Формат 60x84^{1/16}.

Ум. друк. арк. 8,835. Обл.-вид. арк. 7,09.

Друк офсетний. Папір офсетний.

Наклад 1000 прим. Зам. 7-319.

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”.

03680, Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18—19 травня 2006 р.)

КИЇВ-2007